

स्त्रीवादी साहित्यातील जीवनमूल्ये

शिल्पा चंद्रकांत पाटील

संशोधक विद्यार्थिनी,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर

Corresponding Author – शिल्पा चंद्रकांत पाटील

DOI - 10.5281/zenodo.16739740

प्रस्तावना:

जगातील लोकसंख्येमधील अर्धा हिस्सा स्त्रियांचा असूनही त्यांचा वावर हा चूल आणि मूल इतकाच होता. समाजात त्यांना दुय्यमत्त्वाची वागणूक मिळत असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात स्त्रीमुक्तीची चळवळ सुरू झाली आणि पुरुषप्रधान व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठू लागला. स्त्रीच्या हक्क अधिकाराचे आणि पुरुषी व्यवस्थेला नकार देणारे आवाज स्त्रियांनी काढावयास सुरुवात केली. स्त्रीची वाढ आणि विकास पुरुषप्रधान व्यवस्थेत झालेली असल्याने तिला तिच्या स्वतःचा विसर पडलेला आहे याची जाणीव स्त्रीला स्त्रीवादी साहित्यातून होत गेली. स्त्रीमुक्तीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन शहरी व ग्रामीण उच्चशिक्षित मध्यमवर्गीय यात खूप अंतर आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी स्त्री पुरुष क्षमतेचा विचार केला. ताराबाई शिंदे यांनी पुरुषसत्ताक पद्धतीवर परखड टिप्पणी करणारी सत्यशोधक स्त्री पुढे आणली. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'हिंदू कोड बिल' आणून कायद्याचे संरक्षण दिले अनेक क्षेत्रात स्त्रियांनी भरारी घेतली आहे.

स्त्रीवादी साहित्य संकल्पना:

स्त्रीवाद ही संज्ञा फेमिनिझम या संज्ञेच्या भाषांतरातून रूढ झाली. त्रिमूर्ती चळवळ ही संज्ञा सुद्धा वुमन्स सेलिब्रेशन चळवळ या शब्दाचे भाषांतर आहे. महात्मा फुले यांनी स्त्री-पुरुष समानतेची भूमिका मांडली. स्त्रीला केंद्रस्थानी ठेवून तिच्या प्रश्नाची उकल करणे या दृष्टीने स्त्रीवादी साहित्याची निर्मिती झालेली दिसते. स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक सामाजिक स्तरावर आपल्या वेदना आणि प्रश्न स्त्रिया आपल्या साहित्यातून व्यक्त करू लागल्या. स्त्रिया आपल्या जीवनातील दाहकता शब्दबद्ध करू लागल्या.

स्त्रीवादाची व्याख्या :

१) स्त्रीवाद म्हणजे स्त्रीला आपल्या स्वत्वाची जाणीव होते. तिला आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा अर्थ कळणे. तिला तिच्या अस्मितेचा अभिमान वाटणे. तिला तिच्या माणूसपणाबद्दल आत्मीयता वाटणे. तिला तिचे हक्क अधिकार कळणे. तिला तिच्या अवमूल्यनाची आणि शोषणाची जाणीव होते. तिने आपल्या दडपल्या जाणाऱ्या स्वत्वाचा संघर्ष प्रवण होणे म्हणजे स्त्रीवाद.

२) स्त्रिया मधले माणूस पण जागृत करणारी स्त्रीवाद ही एक परिवर्तनवादी आणि राजकीय विचारप्रणाली

आहे. प्रत्येक ऐतिहासिक टप्प्यावर असलेल्या स्त्री-पुरुष विषमतेचा शोध घेणे आणि स्त्री-पुरुषांमध्ये निर्माण झालेल्या सत्तासंबंधाचे विश्लेषण करून समकालीन स्त्रियांवर त्यांच्या झालेल्या परिणामाची चर्चा करणे हे स्त्रीवादात अभिप्रेत आहे.

३) जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात लिंगभेद न होता स्त्रीला पुरुषा इतकीच संधी व अधिकार कोणताही संघर्ष न होता विनाशट विनाशार्थ मिळाले पाहिजेत हा विचार म्हणजे स्त्रीवाद होय. हजारो वर्षांपासून स्त्री ही पुरुषप्रधान व्यवस्थेत जगत आहे. यामुळे आपसूकच स्त्रियांच्या जीवनावर पुरुषी मानसिकतेचा पगडा जाणवतो. स्त्रीवादी साहित्यातून तिच्या स्वत्वाची जाणीव होते. सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे यांच्यापासून ते छाया दातार विद्या बाळ शांता शेळके यांच्यापर्यंत स्त्रीवादाची अनेक विशेष स्पष्टपणे समोर येतात.

स्त्रीवादी साहित्याचे स्वरूप:

१९६० नंतर स्त्रीवादी चळवळ मराठी साहित्यात प्रविष्ट झाली स्त्रियांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल झाला. त्याचा परिणाम त्यांच्या लेखनात दिसू लागला. स्त्रियांना माणूसपणाचे सजग भान आले. स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करू लागल्या. समाज रचनेच्या विरोधात उभे राहून स्त्रियांना सर्व प्रकारचे हक्क मिळवून देण्यासाठी स्त्रीवादी साहित्य निर्माण झाले. पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे, सावित्रीबाई फुले यांनी लेखन केले. स्त्रीवादी साहित्य हे कविता कथा, कादंबरी, आत्मचरित्र अशा अनेक प्रकारात पहावयास मिळते. १९७५ पासून स्त्रीवादी भूमिकेचे आकलन होऊ लागले. विषमतेचे चित्र साहित्यातून उठू लागले.

स्त्रीवादी साहित्याची वाटचाल:

आद्य मराठी कवयित्री महदंबा हिच्या धवळ्यापासून बहिणाबाई चौधरी यांच्या ओव्यापर्यंत स्त्रियांच्या साहित्याने मराठी साहित्यात मोलाची भर टाकली आहे. रमाबाई रानडे पासून लक्ष्मीबाई टिळकापर्यंत वेगवेगळ्या लेखिकांनी मराठी गृह जीवनातील लहान लहान प्रसंग अगदी जिव्हाळ्याने टिपले आहेत. महात्मा फुले यांच्या विचाराने प्रेरित झालेल्या ताराबाई शिंदे यांनी इसवी सन १८८२ मध्ये 'स्त्री पुरुष तुलना' हा निबंध लिहिला. शांताबाई नाशिककर यांनी 'हाच का धर्म' (१९३०), कमलाबाई बंबेवालेची 'बंद मुक्त' १९३०, गीता सार्नेची हिरवळीखाली (१९२६), विभावरी शिरूरकर यांची हिंदोळ्यावर (१९३३) प्रेमाकंटक यांची 'काम आणि कामिनी' अशा सुमारे १००च्या आसपास कादंबऱ्या या कालखंडात प्रकाशित झाल्या शांता शेळके यांची स्वप्नरंजन शांता गोखले यांची 'रीठा वेलणकर, आशा बगे यांची 'भूमी' अशा कादंबऱ्या प्रकाशित झाल्या. अनेक कवयित्री यांनी कविता लेखन केले. समीक्षक अभ्यासक म्हणून कुसुमावती देशपांडे, सरोजिनी वैद्य, तारा भवाळकर, विजया राजाध्यक्ष या स्त्रियांनी स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध केले. कथाकार, कवयित्री, कादंबरीकार, समीक्षक म्हणून स्त्रियांनी प्रतिष्ठा मिळवली.

स्त्रीवादी साहित्यातील जीवनमूल्ये:

स्त्रीवादी साहित्यात जीवनमूल्ये म्हणजे स्त्रियांच्या जीवनातील विविध अनुभव, त्यांच्या भावना आणि सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीतील संघर्ष यांचा विचार करणे. या साहित्यात स्त्रियांच्या समानतेसाठी लढा देण्याचा

आणि त्यांच्या हक्कासाठी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न असतो.

१) **स्त्री पुरुष समानता:** त्रिवदी साहित्य स्त्रिया आणि पुरुषांमध्ये समानता असावे अशी भूमिका मांडते स्त्रिया सुद्धा पुरुषाप्रमाणेच शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक जीवनात समान संधी मिळविण्यास पात्र आहेत हे या साहित्यात दर्शवले जाते.

२) **स्त्री पुरुष संबंध:** स्त्रीवादी साहित्य स्त्रिया आणि पुरुषातील पारंपारिक संबंधावर प्रश्नचिन्ह उभे करते. स्त्रिया पुरुषावर अवलंबून नसून त्या स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतात हे या साहित्यात दाखविले आहे.

३) **स्त्रीचे व्यक्तिमत्व:** स्त्रीवादी साहित्य स्त्रियांच्या व्यक्तिमत्त्वाला महत्व देते. स्त्रिया सुद्धा विविध क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकतात हे या साहित्यात दाखवले जाते.

४) **लिंग आधारित हिंसा:** स्त्रीवादी साहित्य लैंगिक हिंसा आणि अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उचलते. स्त्रियांच्या हक्कासाठी लढणे आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराला विरोध करणे हे या साहित्याचे उद्दिष्ट आहे.

५) **स्त्रीच्या सामाजिक भूमिकेचा विचार:** स्त्रीवादी साहित्यात स्त्रियांच्या पारंपारिक भूमिका आणि समाजातील त्यांचे स्थान यावर प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यात स्त्रियांच्या सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय भूमिकेवर प्रकाश टाकतात. या साहित्यात प्रेम करुणा समानता सामाजिक न्याय आणि आत्म आदर यासारखी मूल्य प्रगट होतात. या मुलावर

आधारित जीवन जगण्याचा संदेश स्त्रीवादी साहित्य देते.

निष्कर्ष:

- १) स्त्रीवादी साहित्यातून स्त्री लेखिका त्यांच्या हक्कासाठी आणि समानतेसाठी लढा देण्याचा संदेश देतात .
- २) स्त्रीवादी साहित्य हे स्त्रीवादी विचारांना प्रेरणा देतेया साहित्यात स्त्रियांच्या . जीवनातील विविध पैलू आणि समस्या .दर्शविल्या जातात
- ३) स्त्रीवादी साहित्य स्त्री पुरुष संबंध मधील असमानता आणि स्त्रिया वरील अन्याय यावर लक्ष वेधतात.

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- १) लिंबाळे शरण कुमार ग्रामीण दलित व स्त्रीवादी साहित्य यनाशिक .वी.मु. म .च. २००१ पहिली आवृत्ती, पुनर्मुद्रण ऑगस्ट २०१४.
- २) घोंगडे अश्विनी, स्त्रीवादी समीक्षा स्वरूप आणि उपयोजन, दिलीप राज प्रकाशन पुणे पहिली आवृत्ती, १९९३.
- ३) वरखडे मंगला, स्त्रियांची नवकथा, वाटा आणि वळणे
- ४) पाटील आशुतोष, स्त्री लिखित साहित्य, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर पहिली आवृत्ती २०१५.